

“ЎЗБЕКГИДРОЭНЕРГО” АЖ БАРҚАРОР ТАРАҚҚИЁТ ЙЎЛИДА

Хуршид РАВШАНОВ

“Ўзбекгидроэнерго” АЖ
Ахборот-таҳлил бўлими бошлиғи

Аннотация. Мазкур ҳисобот-мақолада “Ўзбекгидроэнерго” АЖ томонидан 2025 йил 9 ойи давомида гидроэнергетика тармоғи бўйича амалга оширилган кенг қўламли бунёдкорлик ишлари, электр энергияси ишлаб чиқариш ҳолати, инвестиция дастури ва лойиҳалар ижросига доир статистик ва таҳлилий маълумотлар келтирилган. Барча йўналишларда, хусусан, ишлаб чиқариш жараёнларида йўл қўйилган хато ва камчиликлар ҳамда уларни бартараф этиш, барқарор тараққиётга эришиш масалалари ёритилган.

Калит сўзлар: гидроэнергетика, гидроресурс, инвестиция, инновация, самарадорлик, сув сарфи, трансформация, маҳаллийлаштириш, меҳнат муҳофазаси, энергия тежамкорлик, қўшимча қувватлар.

АО «ЎЗБЕКГИДРОЭНЕРГО» НА ПУТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Хуршид РАВШАНОВ,
Начальник информационно-
аналитического отдела АО
«Ўзбекгидроэнерго»

Аннотация. В данном отчете-статье представлены статистические и аналитические данные о масштабных строительных работах, проведенных АО «Ўзбекгидроэнерго» в гидроэнергетической отрасли за 9 месяцев 2025 года, состоянии производства электроэнергии, реализации инвестиционных программ и проектов. Освещены ошибки и недостатки, допущенные во всех направлениях, в частности, в производственных процессах, а также вопросы их устранения и достижения устойчивого развития.

Ключевые слова: гидроэнергетика, гидроресурсы, инвестиции, инновации, эффективность, водопотребление, трансформация, локализация, охрана труда, энергосбережение, дополнительные мощности.

JSC “UZBEKHYDROENERGO” ON THE PATH OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Khurshid RAVSHANOV,
Head of the Information and Analytical
Department JSC “Uzbekhydroenergo”

Abstract. This report-article presents statistical and analytical data on the large-scale construction work carried out by JSC “Uzbekhydroenergo” in the hydropower sector for 9 months of 2025, the state of electricity production, and the implementation of investment programs and projects. Mistakes and shortcomings made in all areas, in particular, in production processes, as well as issues of their elimination and achieving sustainable development, were highlighted.

Keywords: hydropower, hydropower resources, investment, innovation, efficiency, water consumption, transformation, localization, labor protection, energy conservation, additional capacities.

Кириш

2025 йилда “Ўзбекгидроэнерго” АЖ тасарруфидаги электр энергиясини ҳосил қилувчи корхоналар томонидан жами 8,1 миллиард кВт-соат электр энергияси ишлаб чиқариш вазифаси қўйилган. Бироқ, жорий йилда гидроресурслар ҳажми кўп йиллик ва ўртача кўрсаткичларга нисбатан сезиларли даражада камайган.

Хусусан, йил бошидан буён тизимдаги сув омборларига ўтган йилнинг шу даврига нисбатан сув 30 %га кам келди. Шу билан бирга, ҳисобот даврида ГЭСлар орқали 64,6 млрд м³ сув ўтган бўлиб, бу ҳам ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 10,4 млрд м³ ёки 15 %га кам эканлигини кўрсатади.

Кўриниб турибдики, жорий йилда гидроресурслар ҳажми кескин камайган, тоғли ҳудудларда қор қопламаси захиралари эса деярли мавжуд эмас. Бу ҳолат гидроэнергетика тизимида ишлаб чиқариш ҳажмига салбий таъсир кўрсатувчи асосий омиллардан бири сифатида баҳоланади.

Ишлаб чиқариш фаолияти бўйича

Жорий йилнинг 9 ойлигида жами 5,4 млрд кВт-соат электр энергияси ишлаб чиқарилди. Белгиланган 6,5 млрд кВт-соатлик режа 82 % миқдорида бажарилди. Ўтган йилнинг шу даврига нисбатан ишлаб чиқариш 17 %га камайди. Бунда, ҳисобот даврида 13 та корхона режани бажармади, 13 та корхонада эса ишлаб чиқариш ўтган йилга нисбатан пасайди.

№	Номи	9 ойлик ишлаб чиқариш, млн.кВт-с			Ўтган йилга нисбатан, % да
		Режа	Факт	Баж. %	
	Жами	6 552,6	5 372,1	82 %	83 %
1	Ўрта Чирчиқ ГЭСлар каскади	2 661,3	1 975,5	74 %	74 %
2	Чирчиқ ГЭСлар каскади	881,3	776,1	88 %	85 %
3	Қодирия ГЭСлар каскади	253,5	228,2	90 %	88 %
4	Тошкент ГЭСлар каскади	152,1	115,0	76 %	75 %
5	Куйи Бўзсув ГЭСлар каскади	168,5	131,8	78 %	80 %
6	Фарҳод ГЭС	352,4	374,8	106 %	97 %
7	Самарқанд ГЭСлар каскади	200,5	216,6	108 %	127 %
8	Андижон ГЭС	623,9	588,9	94 %	96 %
9	Шаҳрихон ГЭСлар каскади	63,7	59,0	93 %	110 %
10	Туямўйин ГЭС	389,0	237,9	61 %	70 %
11	Тўпаланг ГЭС	558,7	471,2	84 %	89 %
12	Оҳангарон ГЭС	65,7	47,5	72 %	66 %
13	Ҳисорак ГЭС	69,0	51,3	74 %	82 %
14	Норин ГЭСлар каскади	49,4	43,8	89 %	96 %
15	Қамчиқ ГЭС	63,7	54,5	86 %	81 %

Юқорида таъкидланганидек, ишлаб чиқариш ҳажмининг режага нисбатан бажарилмаслиги ва ўтган йилга нисбатан пасайиши асосан сув ресурсларининг камлиги билан изоҳланади. Шу билан бирга, ҳисобот даврида гидроагрегатлардаги нуқсон ва линиядаги ўчишлар боис, сувнинг салт ташламаси 10 %га ошиб кетишига йўл қўйилган.

Натижада, ГЭСлар томонидан жами 15,8 млн кВт/с ишлаб чиқариш қуввати йўқотилган.

Солиштирма сув сарфи 12,5 м³/кВт·соатни ташкил этди.

Ҳисобот даврида мавжуд қувватдан фойдаланиш коэффиценти ўртача 36 %ни ташкил этди. Энг паст кўрсаткич – Қуйи Бўзсув ГЭС (30%), Шаҳрихон ГЭС (29 %), Тўпаланг ГЭС (27 %), Оҳангарон ГЭС (28%), Тўямўйин ГЭС (24 %) ҳамда Ҳисорак ГЭСда (16 %) кузатилган.

Ҳисобот даврида ГЭС ва каскадлардаги гидроагрегатларнинг ўртача фойдали иш коэффиценти 81 %ни ташкил этди.

Авариявий ўчишлар

Ҳисобот даврида ГЭСларда 180 марта, яъни 47 та ҳолатда гидроагрегатга доир муаммо ва 133 та ҳолатда линияда ўчишлар сабабли 8,7 млн.кВт·с электр энергия ишлаб чиқарилмаган. Жамият бўйича турли даражадаги авария ҳолатлари сабаб, гидроагрегатлар умумий ҳисобда 82 кун давомида ишламаган.

Энг кўп авариявий ўчишлар кузатилган корхоналар Самарқанд ГЭСлар каскади — 84 та, Қуйи Бўзсув ГЭСлар каскади — 35 та, Ҳисорак ГЭС — 33 та ва Чирчиқ ГЭСлар каскади — 26 та ҳолат кузатилган.

Кичик ва микро ГЭСлар фаолияти бўйича

Сув танқислиги шароитида энергия тизимни барқарор сақлашда кичик ва микро ГЭСларнинг фаолияти муҳим аҳамият касб этади. Бу турдаги станциялар сув кам даврда ҳам ишлаш имконига эга бўлиб, тизимда қўшимча манба сифатида хизмат қилади.

Ҳозирги кунда Жамият тизимида 31 та кичик ва микро ГЭС мавжуд бўлиб, уларнинг жами ўрнатилган қуввати 28,3 МВт, йиллик ишлаб чиқариш қуввати эса 113 млн кВт·соатни ташкил этади. Шунингдек, жами қуввати 545 кВт ва ишлаб чиқариш қуввати 1,6 млн кВт·соат бўлган 13 та кинетик турдаги микро ГЭС ҳам фаолият юритмоқда.

Ҳисобот даври натижасига кўра, мавжуд қувватдан фойдаланиш коэффиценти:

- кичик ГЭСларда – ўртача 24 %,
- микро ГЭСларда – ўртача 37 %ни ташкил этган.

Ҳисобот даврида белгиланган 87,3 млн кВт·соат ишлаб чиқариш режаси, амалда 59,4 млн кВт·соатга ёки режага нисбатан 31 %га кам бажарилган.

Кўриниб турибдики, кичик ва микро ГЭСларда мавжуд қувватдан фойдаланиш самарадорлиги жуда паст даражада бўлиб, бу ҳолат асосан сув ресурсларининг чекланганлиги, айрим агрегатларнинг таъмирда бўлиши ҳамда техник жиҳозларнинг етарлича ишончли эмаслиги билан изоҳланади.

Мисол учун, Шаҳрихон ГЭСлар каскади таркибидаги кичик ва микро ГЭСларда таъмирлаш ишлари вақтида ташкил этилмаганлиги боис, биргина Олтинқўл ГЭСда (ПК-60) ҳисобот даврида 974 минг кВт·с электр энергияси йўқотилган. Худди шундай ҳолат, Самарқанд ГЭСлар каскадида ҳам кузатилади. Масъулларнинг эътиборсизлиги натижасида Айланма Дарғом каналида кичик ГЭС-10 ишга туширилганидан сўнг бор-йўғи бир ҳафта ишлаган.

Камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмаганлиги сабабли, Ургут тумани Айланма Дарғом каналида кичик ГЭС-8 ҳамда Дарғом каналидаги кичик ГЭС-2 ва 3 ҳам узлуксиз фаолият юритмаяпти. Натижада Самарқанд ГЭС каскадидаги микро ГЭСлар қувватидан фойдаланиш коэффициенти 11 %га тушиб кетган.

Энергия тежамкорлик бўйича ҳолат

Президентнинг 2025 йил 27 февралдаги ПҚ-77-сон Қарори ижроси доирасида тизимда энергия ресурсларидан фойдаланиш самарадорлигини ошириш чора-тадбирлари амалга оширилмоқда. Жамиятнинг 106-сон буйруғи билан тасдиқланган энергияни тежаш бўйича Дастурга мувофиқ, ҳисобот даврида корхоналарда жами 1 578 минг кВт·соат электр энергиясини тежаш режалаштирилган бўлиб, амалда 1 692 минг кВт·соат ёки 107 %га бажарилди.

Шу билан бирга, “Ўрта Чирчиқ ГЭСлар каскади”, “Қамчиқ ГЭС” ва “Тўпаланг ГЭС” корхоналарида энергияни тежаш чора-тадбирлари бажарилиши кечиктирилган.

Бир бирлик маҳсулот сарфи бўйича

Ҳисобот даврида электр энергия ишлаб чиқариш сарфи 14,2 млн кВт·с. ни ташкил этиб, ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 2,6 млн кВт·с.га камайган ва 1 кВт·с энергияни ишлаб чиқариш учун 2,64 Ватт сарф қилинган.

Бироқ, қуйидаги корхоналарда 1 кВт·с учун энергияси сарфи ўтган йилга нисбатан кўпайган. Жумладан:

№	Номи	Бир бирлик сарфи (Ватт)		Фарқ (Ватт)	% да
		2024 й. 9 ой	2025 й. 9 ой		
1	Оҳангарон ГЭС	17,0	19,4	2,4	+14 %
2	Туямўйин ГЭС	7,8	9,1	1,2	+16 %
3	Ҳисорак ГЭС	6,1	7,2	1,1	+18 %
4	Қуйи Бўзсув ГЭСлар каскади	4,1	4,6	0,5	+11 %

Технологик йўқотиш бўйича

9 ойликда технологик йўқотишлар 64,1 млн кВт·с.ни ёки ишлаб чиқаришга нисбатан 1,3 %ни ташкил этди. Бу, бир бирлик энергияси учун 12 Ватт ёки ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 20 %га кўпайганлигини кўрсатади.

Бунда, қуйидаги ГЭСларда бир бирлик маҳсулотга нисбатан технологик йўқотишлар сарфи ошиб кетишига йўл қўйилган:

№	Номи	Технологик йўқотиш, Ватт			
		2024 й. 9 ойлик	2025 й. 9 ойлик	Фарқи, +/-	% да
1	Қуйи Бўзсув ГЭС	18	32	+14	177 %
2	Тошкент ГЭС	13	19	+6	147 %
3	Фарход ГЭС	8	14	+6	163 %
4	Самарқанд ГЭС	21	24	+3	115 %

Қўшимча даромад бўйича

2025 йил учун корхоналар томонидан 50 млрд сўм миқдорида қўшимча даромад қилиш режалаштирилган бўлса, ҳисобот даври якунига келиб атиги 7,7 млрд сўм даромад қилинган.

Ҳисобот даврида 10 та корхонада қўшимча даромад режаси бажарилмади. Энг паст кўрсаткичлар: Шаҳрихон ГЭСлар каскади – 2 %га, Чирчиқ ГЭСлар каскади – 4 %га, Қодирия ГЭСлар каскади – 9 %га, Ҳисорак ГЭС – 13 %га ҳамда Андижон ГЭС ва Қўйи Бўзсув ГЭСлар каскади – 20 %га бажаришди.

Металл парчаларини топшириш бўйича

9 ойлик якуни билан тизим корхоналари томонидан 533 тонна металл парчаларини топшириш режаси белгиланган бўлиб, амалда 488 тонна топширилди.

Ҳисобот даврида Шаҳрихон ГЭСлар каскади режани 56 %га кам бажарганлиги кузатилди.

Меҳнат муҳофазаси ва техника хавфсизлиги

Соҳада белгиланган талабларга амал қилиш ҳолати юзасидан ўтказилган таҳлиллар шуни кўрсатмоқдаки, айрим ташкилотларда бахтсиз ҳодисалар содир бўлганидан кейин фақат оқибатларни бартараф этиш чоралари кўрилмоқда, аммо уларнинг юзага келиш сабаблари етарлича таҳлил этилмапти.

Меҳнат муҳофазаси ва техника хавфсизлиги бўйича фақатгина Андижон ГЭС ва Шаҳрихон ГЭСлар каскадида ўтказилган ўрганишлар давомида жами 36 та ҳолатда қоидабузарликлар аниқланган.

Шу муносабат билан, ҳар бир ҳолат бўйича асл сабабларини аниқлаш, уларнинг келгусида такрорланмаслиги учун ижобий тажриба ва хулосаларни умумлаштириш вазифаси қўйилди.

Бундан ташқари, меҳнат муҳофазаси соҳасида назоратни кучайтириш, профилактик текширувларни мунтазам ўтказиш ҳамда ходимларнинг хавфсиз меҳнат қилиш бўйича билим ва кўникмаларини ошириш юзасидан қўшимча ўқув машғулотлари ва инструктажлар ташкил этиш тавсия этилди.

“Яшил макон” дастури бўйича

Худудларда амалга оширилаётган ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштириш чора-тадбирлари доирасида бир қатор камчиликлар кузатилмоқда. Хусусан, корхоналар худудида доимий сув таъминоти бўлишига қарамасдан, экилган кўчатларнинг қуриб қолиш ҳолатлари ханузгача бартараф этилмаган.

Бундан ташқари, корхоналарда дарахт экиш ишлари эътиборсиз қолдирилган. Мисол учун, корхоналарда қўшимча 20-30 минг туп дарахт ва 30-40 минг туп “ёввойи узум” экиш мумкин бўлган худудлар аниқланди.

Молиявий-иқтисодий кўрсаткичлар

Ҳисобот даврида электр энергияси реализацияси 2 654 млрд сўмни ташкил этди.

Реализация суммаси бўйича таркибий кўрсаткичлар:

- Ишлаб чиқариш харажатлари: 361 млрд сўм (14 %),
- Солиқ мажбуриятлари: 492 млрд сўм (19 %),
- Молиявий харажатлар: 201 млрд сўм (8 %),
- Реинвестиция ҳисоби: 1 601 млрд сўм (60 %).

ГЭС ва сув омборлари ходимларининг ўртача ойлик иш ҳақлари 12,5 млн сўмга етказилди.

Жамият ва унинг тизим корхоналари томонидан бюджетга 452,1 млрд сўмлик солиқ тўлови ҳисобланди (ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 71 %). Солиқ тўлови бўйича муддати ўтган қарздорлик юзага келмади.

Ҳисобот даврида 2,5 минг та шартнома доирасида 180,8 млрд сўмлик харидлар амалга оширилди ва 4,4 млрд сўм тежалди.

Ишлаб чиқаришда таннархни пасайтириш

Харажатларни камайтириш чора-тадбирлари ҳисобига иқтисод қилинаган маблағ 23,5 млрд сўмни ташкил этди ҳамда режа 100 %га бажарилди. Бу харидларни оптималлаштириш ҳисобига 4,4 млрд сўм, энергия ресурсларини тежаш ҳисобига 3,1 млрд сўм, ходимлар сонини оптималлаштириш ва меҳнат унумдорлигини ошириш ҳисобига 12,6 млрд сўм, бошқа харажатлар ҳисобига 3,3 млрд сўмни ташкил этмоқда.

Ҳисобот даврида молиялаштирилган маблағга нисбатан 1 кВтс электр энергиясини ишлаб чиқариш таннархи 68,1 сўмни (режа — 69,0 сўм) ташкил этди.

2026 йилда энергия ишлаб чиқариш барқарорлигини таъминлашда сув захираларини режали бошқариш аҳамияти

Республика гидроэнергетика тармоғида 2025 йилда кузатилган ҳолатлардан кўриниб турибдики, сув ресурслари ҳажми кўп йиллик ва ўртача кўрсаткичларга нисбатан сезиларли даражада камайган. Шу муносабат билан, келгуси йил ишлаб чиқариш режасини бажариш учун сув захирасини олдиндан шакллантириш ва бошқариш долзарб аҳамият касб этади.

Таъкидлаш лозимки, Жамият масъуллари 2024 йилда сув захирасини режали шакллантиришда юқори самарали тажрибага эга бўлган. Хусусан, 2025 йилнинг 1-чорагида сув захиралари ҳисобига 1,6 млрд кВтсоат электр энергияси ишлаб чиқарилган ва чораклик ишлаб чиқариш режаси 16 %га ортиғи билан бажарилган. Бу натижа шуни кўрсатадики, сув ресурсларини олдиндан захиралаш ва оқилона бошқариш барқарор ишлаб чиқаришда ҳал қилувчи аҳамиятга эга.

Метеорологик хизматлар маълумотларига кўра, 2026 йилда ҳам сув захиралари ҳажми кам бўлиши эҳтимоли юқори. Шу боис, барча сув омборларида сув йиғиш ва чиқариш режа-графикларини қайта кўриб чиқиш, уларни мувофиқлаштириш ва амалий чора-тадбирларни ҳозирдан бошлаш зарур. Бу чоралар келгуси йилда электр энергияси ишлаб чиқаришнинг барқарорлигини таъминлаш, сув ресурсларидан самарали фойдаланиш ва энергетика тизимида барқарорликни сақлаш учун муҳим аҳамиятга эга.

Хулоса қилиб айтганда, сув ресурсларини режали бошқариш ва олдиндан захиралаш орқали гидроэнергетика корхоналари 2026 йилда ҳам юқори иш самарадорлигига эришиши, режа ва прогнозларни тўлиқ бажариши мумкин. Бу борада Жамият раҳбарияти ва масъул корхоналар зиммасида зарур чора-тадбирларни ўз вақтида амалга ошириш вазифаси турганини таъкидлаш ўринлидир.

Курилиш-монтаж ишлари бўйича

2025 йилда 52 та лойиҳа бўйича жами 282,6 млн доллар маблағ ўзлаштирилиши режалаштирилган.

Ҳисобот даврида 198,8 млн доллар маблағ самарали равишда ўзлаштирилган бўлиб, бу 217,9 млн долларлик режанинг 91 %ига тўғри келди. Ҳисобот кўрсаткичлари шуни кўрсатадики, Жамият қурилиш дастурини амалга оширишда асосий йўналишларни белгилаб олган ҳамда жорий йилда лойиҳаларни ўз вақтида ва самарали бажаришда назарда тутилган режаларнинг катта қисми амалга оширилган.

Истиқболли лойиҳалар

Лойиҳаларнинг фойдаланишга топширилиши

Ҳисобот даврида жами қуввати 56,3 МВт бўлган 22 та объект фойдаланишга топширилди.

Бу, Инвестиция дастурига мувофиқ 54,0 МВтга тенг 2 та лойиҳа (Зарчоб-3 ва Норин-1 ГЭС) ҳамда қуввати 2,3 МВт тенг 20 та босимли ва кинетик турбинали микро ГЭСлардир.

Бундан ташқари, Бўстонлиқ туманида қуввати 40 МВтгача гидро-агрегатлар ишлаб чиқариш заводи ишга туширилди. Лойиҳа доирасида 255 МВт янги иш ўринлари яратилди.

Трансформация жараёнлари

Жамият ESG рейтингини сақлаб қолиш бўйича янгиланган ESG ҳисоботи ва IFRS стандартларга мувофиқ 2025 йил учун чораклик молиявий ҳисоботлар ишлаб чиқилди, ҳисоботлар бўйича дастлабки аудитор хулосаси олинди.

Трансформация жараёнлари

Бошқа фаолиятлар бўйича

Хисобот даврида саноат, маҳаллийлаштириш ва саноат кооперацияси доирасида белгиланган режа тўлиқ бажарилди.

Маҳаллийлаштириш

"UzHydroPower" — миллий гидроэнергетика салоҳиятини намоён этувчи стратегик лойиҳа

АЖ ва МЧЖлар бўйича

Ҳисобот даврида 2 та корхона томонидан белгиланган режа бажарилмади.

Хусусан, «Uzhydropower» – 96 % ҚҚ ва «Гидротехмониторинг» МЧЖ – 95 %ни ташкил этди. Бу ўз навбатида мазкур корхоналар жорий йилги режани бажариш мақсадида, 4-чоракда барча зарурий чора-тадбирларни кўриши ва кўшимча имкониятларни ишга солиши зарурлигини кўрсатади.

Хулоса сифатида айтиш мумкинки, жорий йилнинг 4-чораги натижалари Жамиятнинг йил давомидаги фаолиятига холис баҳо бериш имконини беради.

Бу давр — барча режаларни яқунлаш, бажарилмай қолган вазифаларни амалга ошириш ва йилни муносиб натижалар билан яқунлаш учун ҳал қилувчи палладир.

Айни пайтда, ҳар бир раҳбар ўз жамоасини аниқ мақсад сари йўналтириб, белгиланган вазифаларнинг ижросини қатъий назорат қилишни таъминлаши шарт.

Амалиёт шуни кўрсатмоқдаки, фақат моддий рағбат, хусусан, ойлик маошни ошириш орқали меҳнат унумдорлигини ошириб бўлмайди. Бу фақат вақтинчалик таъсир беради.

Бугунги кун билан ҳамнафас фаолият юритиш учун замоннинг ўзи тезкор қарорлар қабул қилишни, жавобгарлик ва масъулиятни чуқур ҳис этишни ҳамда янгича ёндашувларни талаб этмоқда.

Шу боис, ҳар бир раҳбар ва ижрочи ходим ўз вазифасига сидқидилдан ёндашиб, муаммоларга ечим излашда фаол бўлиши, ташаббус кўрсатиши ва натижа учун шахсан жавобгар бўлиши лозим. Фақат шундай ёндашув орқали биз жамоавий самарадорликка, юқори натижаларга ва юртимиз гидроэнергетикаси барқарор ривожланишига эриша оламиз.